

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДА ЁНҒОҚМЕВАЛИ ТУРЛАРНИ ЎСТИРИШ
ИМКОНияТЛАРИ

А.А. Норматов¹, Н.Ҳомидова², М.Б.Жўрабоева²

¹Ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот институти

²Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012527>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистоннинг турли хил тупроқ ва иқлим шароитларида ёнғоқмевали турларни ўстириш имкониятларини таҳлил қилиш натижалари келтирилган. Грек ёнғоғи, бодом, pista дарахт турларини денгиз сатҳи бўйича жойлашуви атмосферадан тушадиган ёгин миқдори ва дарахт биологиясидан келиб чиққан ҳолда жойлаштирилади. Тупроқ шароитларига кўра ўсиб ривожланиши ва ҳосилдорлиги турлича бўлади.

Калит сўзлар: Ёнғоқ, бодом, pista, табиий шароит, ёгин миқдори, шўрланганлик, мослашиш, ҳосилдорлик.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 декабрдаги “Давлат ўрмон фонди участкаларини ижарага бериш тартиби тўғрисида” ги 993-сонли қарорида лалми худудларда ёнғоқмевали турларни ўстиришда қулай шароитлар яратиш ҳисобга олинганлигини эътироф этиш мумкин.

Тадқиқот услуби. Тажрибалар дала кузатувлари, фенологик ва вегетацион тажрибалар асосида ўтказилган.

Тадқиқот натижалари. Ёнғоқмева етиштирувчилар асосан 4 та тоифага бўлинади:

- ўрмон хўжаликлари;
- қишлоқ жойларида яшовчи аҳоли томарқаларида ўсаётган ёнғоқмевалали дарахтлар ҳосилини йиғиш ва сотиш орқали;
- деҳқон-фермер хўжаликлари;
- ёнғоқмева етиштиришга ихтисослаштирилган компаниялардан иборат.

Охириги йилларда ёнғоқмева етиштиришга берилган имтиёзлар, аҳоли ўртасида янги ерларни ўзлаштириб у ёки бу турдан плантациялар барпо этиш, ўрмон хўжаликларида мавжуд ёнғоқмевали дарахтлари бор майдонларни ижарага олиш сонини кўпайтирди. Шу кунгача Ўзбекистон маҳаллий бозорларига ёнғоқмева етказиб беришда ўрмон хўжаликлари ва аҳоли томарқа участкаларида етиштирилган ёнғоқмевалар асосий маҳсулот сифатида рол ўйнаган ва хориждан келтирилган ёнғоқмеваларга асосий рақобатчи бўлган.

Ўзбекистоннинг асосий суғориладиган майдонларининг катта қисми қишлоқ хўжалиги экинлари етиштиришга мўлжалланганлиги сабабли, ёнғоқмевали турлар учун, суғорилмайдиган, паст-баланд, тоғ ва тоғ олди лалми майдонлар таклиф қилинади. Жой шароити қанчалик оғир бўлмасин ёнғоқмевалиларнинг шароитига мослаша олиши, уларнинг қурғоқчиликка чидамлилиги ва яшовчанлиги бу турларнинг бошқа мевалилар ўса олмайдиган майдонларда ўса олиш имконини беради. Бунга мисол қилиб йиллик ёгин миқдори 300-600 мм бўлган денгиз сатҳидан 600-900 м баландликда жойлашган, шўрланмаган тупроқли майдонларда хандон pista ўсиб ҳосил берса, денгиз сатҳидан 900-1200 м баландликда, йиллик ёгин миқдори 1000-1200 мм бўлган майдонларда грек ёнғоғини суғормасдан ўстириб ҳосил олиш мумкин. Бу майдонларда тупроққа ишлов

бериш орқали атмосферадан тушадиган намликни сақлашига қаратилган агротехника муҳим омилларнинг бири ҳисобланади. Бу икки турга йўлдош дарахт сифатида бодомнинг турли навларидан фойдаланиш мумкин. Шунингдек бодом паст-текисликларда турли даражада шўрланган майдонларда ҳам ўса олиши, ушбу турни кўплаб ўстириш имкониятларини беради. Ёнғоқмевали дарахтлар нафақат ёнғоқ беради, улар ўзларининг яхши ривожланган илдиз тизимлари орқали тупроқ эрозиясини олдини олади, экологик тарангликни пасайтиради.

Аҳолининг аксарият қисми қишлоқларда яшаши ва уларнинг томорқа участкаларида хандон писта, грек ёнғоғи, бодом дарахтларининг бўлиши қишлоқ аҳолисининг катта қисмини ўзини етарли ёнғоқмевалар билан таъминланишига шароит яратади. Бундан ташқари охириги йилларда ёнғоқмевалиларни кўпайтириш бўйича олиб борилаётган тушунтириш ишлари (телевидения, радио, турли хил лойиҳалар, Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан, аҳоли ичида ўзлари қизиқиб ёнғоқмева боғлари барпо қилган, дарамод кўрган ва буни кўни-кўшни, маҳалла ва қариндошлар бир-биридан кўриб муҳокама қилиб ёнғоқмевали боғларини барпо қилишган, томорқаларига экишган) натижасида кўпгина аҳоли ушбу турларни томорқа участкаларига экишни бошлади, дехқон фермер хўжаликлари ташкил қила бошлади, ўрмон хўжалиги майдонларида ер ижарага олишни бўйича ҳаракатлар бошланиши сабабли охириги йилларда ёнғоқмевали дарахт ва дарахтзорлар сони ортди.

Маҳаллий аҳолининг ёнғоқмева етиштириши учун интилиши асосан ёнғоқмевага бўлган талабнинг юқори бўлишидан келиб чиқади. Бозорларда ёнғоқмевалар нархининг юқори бўлиши, шунингдек асосий ёнғоқмева етиштирувчи қишлоқ аҳолиси етиштирган ёнғоқмеванинг доимий юқори нархларда сотиш имконияти борлиги ёнғоқмевалиларнинг кўплаб ўстиришга интилишлар учун сабаб бўлмоқда. Бунга мисол қилиб ёнғоқмевали боғлари бор аҳолини ва уларнинг ёнғоқмевали дарахтзор майдонларини кенгайтиришга қилаётган ҳаракатидан ҳам ёнғоқмевали дарахтларни ўстириш даромадли соҳа эканлигидан далолат беради. Янгидан барпо қилинган ёнғоқмевалилар плантацияси учун 5 йил давомида солиқдан озод этилиши ёнғоқмева етиштиришга қизиқувчилар сонини ошишига сабаб бўлди.

Шулар билан бир қаторда ёнғоқмевалилар ўстиришда бир нечта чет эл янги технологияларини қўлланилиши орқали ёнғоқмевалилар (айниқса, грек ёнғоғининг “Чандлер” нави) етиштиришда аҳоли ўртасида қизиқишнинг ошишига сабаб бўлсада, аҳоли барибир ўзининг анъанавий ёнғоқ етиштириш ҳажмини оширмоқда. Бунга асосий сабаблар янги барпо этилаётган инновацион ва интенсиф ёнғоқзорлар жуда катта майдонларда ва ҳаражатнинг юқори эканлигини тахмин қилишимиз мумкин. Аҳоли эса узоқ муддатга бундай ҳаражатларни қилишни ҳохламайди. Шундай бўлсада ёнғоқмевалилар ўсишига қулай бўлган ҳудудларда аҳоли имкон қадар ўз ёнғоқмеvasига эга бўлишга интилмоқда.

Бизга маълумки, ёнғоқмевали дарахтларнинг ҳосилининг юқори ва давомийлиги, шунингдек сифатли бўлиши унинг биологияси ва иқлим шароитларидан келиб чиққан ҳолда турлича бўлади. Буни қуйидагича изохлаш мумкин:

Об-ҳавонинг қулай келиши натижасида грек ёнғоғи биологиясидан бир йил жуда юқори ҳосил, иккинчи йил ҳосилининг нисбатан кам бўлиш; ҳаво ҳароратининг -20°C дан

тушиб кетиши бир йиллик новдаларнинг совуқ уришига сабаб бўлади ва ҳосилдорлик кескин пасайиб кетади.

Хандон писта баҳорги совуқлардан кейин уйғонишини ҳисобига, фақат ўз биологиясидан - ўта юқори ҳосил, ўртача ҳосил, ўртача ҳосил, ҳосилнинг умуман бўлмаслиги, ўта юқори ҳосил каби циклларга бўлинади.

Оддий бодом – ҳар йили тўлик гуллайди, ўта юқори ҳосил кўрсаткични баҳорги совуқлар барбод қилади. Натижада ўта юқори ҳосил олиш 2-3 йилда бир марта такрорланади. Об-ҳавонинг бир неча йил кетма-кет қулай келиши ҳосилдорликни ҳам кетма-кет юқори бўлишига сабаб бўлади.

Дарахт турлари бўйича кўрсатиб ўтилган бу ҳосилдорлик кўрсаткичлари вилоятлар кесимида турлича бўлиши, масалан бир тур бўйича Самарқанд вилоятида совуқ уриши кузатилса, иккинчи вилоят Сурхондарёда бундай ҳолат юз бермаслиги мумкин. Шу билан бирга тоғли ҳудудларда тоғнинг қиялик экспозицияси жанубий томонидаги дарахтларга баҳорги совуқларнинг таъсири сезилса, шимолий экспозициядаги дарахтларнинг кеч уйғониши ҳисобига уларга бу салбий ҳолат таъсир қилмайди.

Фарғона водийси- Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларидан иборат ушбу географик ҳудудда барча ёнғоқмевалиларни ўстириш учун етарлича имконият мавжуд.

Сирдарё вилояти – оддий бодомнинг кеч гуллайдиган ва ёнғоқнинг нисбатан шўрланишга чидамли шакллари экиш тавсия этилади.

Жиззах вилояти – Бахмал, Зомин туманидаги жойлашган тоғ тизмаларида грек ёнғоғининг жуда катта майдонларида ўстириш имкониятини беради. Галлаорол ва Фориш тумани жойлашган тоғолди текисликларида хандон пистанинг минглаб гектар майдонда плантацияларини ўстириш мумкин. Оддий бодомни эса вилоятнинг барча туманларида муваффақиятли ўстириш мумкин. Жиззах вилоятида ҳам Тошкент вилояти сингари ёнғоқмевали дарахтларни ўстиришнинг катта потенциали мавжуд.

Навоий вилояти – Қизилтепа, Хатирчи, Навбаҳор туманларида бодом ва грек ёнғоғи ўстириш мумкин бўлган туманлар, Нурато тоғ тизмаси атрофида жойлашган минглаб гектар майдонда хандон писта, оддий бодом ва грек ёнғоғи ўстириш мумкин бўлган майдонлардан иборат.

Самарқанд вилояти – Тошкент ва Жиззах вилояти сингари ёнғоқмевали дарахтларни ўстириш учун қулай имкониятларга эга вилоят ҳисобланади.

Қашқадарё вилояти – ёнғоқмевалиларни ўстиришда, шартли равишда иккига, яъни шарқий-тоғли ва ғарбий-текислик ҳудудларга бўлиш мумкин. Шарқий ҳудудда ёнғоқмевалилардан барча турлар: грек ёнғоғи, хандон писта, оддий бодом, ўрмон ёнғоғи катта майдонларини ташкил қилса бўлади. Ғарбий ҳудудда эса асосан бодомзоларни катта майдонларда, грек ёнғоғи ва писта майдонлари шароитдан келиб чиқиб барпо қилиш мумкин.

Сурхондарё вилояти – барча туманларида ёнғоқмевалиларнинг айрим турлари ёки барча туларини катта майдонларда ўстириш мумкин бўлган идеал ҳудуд ҳисобланади. Бу вилоятдаги Боботоғ тоғ тизмасида катта майдонда табиий пистазорлар сақланиб қолган. Бу вилоят Ўзбекистоннинг жанубида жойлашганлиги ва баҳорги кечки совуқлар кам бўлиши бодом ўстиришда қулай ҳисобланади.

Хоразм вилояти – бу вилоятнинг тупроғи нисбатан шўрланганлиги, сизот сувлари сатҳининг юқорида жойлашганлиги ёнғоқмевалиларни ўстиришда катта қийинчилик

туғдирсада, бодомдан боғлар барпо этишга тўсқинлик қила олмайди. Грек ёнғоғидан ҳам ёнғоқзорлар барпо этиш имконияти мавжуд.

Қорақалпоғистон Республикаси – Хоразм вилояти сингари муаммолар ва ечимларга эга ҳудуд ҳисобланади.

Хулоса. Ёнғоқмевали боғлар барпо этишда аҳолининг бу турларга бўлган қизиқувчанлиги, жой шароити ва миллий менталитетини ҳам ҳисобга олиш керак. Юқорида ёнғоқмева етказиб берувчилардан бири – аҳоли томорқасида ўсадиган ёнғоқмевалар ҳақида маълумот берган эдик. Бундан келиб чиқадики турли ҳудудларида яшовчи аҳоли ўз эҳтиёжи ва жой шароити имкониятидан келиб чиққан ҳолда ёнғоқмевали боғларни барпо этади, дарахтларни ўстиради. Биз сув танқислиги ва қурғоқчиликка чидами турларини ўсиши, тупроқнинг шўрланишини дарахтларнинг ўсиб ривожланишига таъсири натижасида дарахтларнинг тақсимланишини ҳам кўришимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида ички бозорда ўша ҳудудда ўса олган маҳсулотларни муаян бозорини ҳосил қилади. Мисол тариқасида Тошкент вилоятининг тоғли ҳудудларига (денгиз сатҳидан 800-1200 м баланликдаги майдонларида яшовчи аҳоли) қишлоқ аҳолиси асосан грек ёнғоғи етказиб берса, бошқа вилоятларнинг денгиз сатҳидан 600-900 м баландлик тоғ олди ҳудудлари аҳолиси хандон писта ва бодом етиштиради. Ушбу ҳудудларда ўсиб турган ёнғоқмевали дарахтлардан селекция объекти сифатида фойдаланиш мумкин. Вилоятларда ўсаётган ёнғоқзорларнинг табиий ўсиш ареалидан келиб чиқиб ўша ҳудудда ўсишига мос турлар танланса мақсадга мувоқиқ ҳисобланади. Дарахт турларини денгиз сатҳи бўйича жойлашуви атмосферадан тушадиган ёғин миқдори ва дарахт биологиясидан келиб чиққан ҳолда жойлаштирилади. Бодом дарахтининг шароитга тез мослаша олиш унинг текислик ҳудудларда нисбатан шўрланган майдонлада ҳам ўстириш имкониятини беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 декабрдаги “Давлат ўрмон фонди участкаларини ижарага бериш тартиби тўғрисида” ги 993-сонли қарори
2. Hamzayev A. K. et al. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
3. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
4. Kholmurotov M. Yield of local forms of pistachio in vegetative reproduction in Uzbekistan //Редакционный совет. – 2016. – Т. 4. – С. 201647.
5. Kholmurotov M. Z. Some features of pistachio yield formation. Agricultural science for agriculture. Collected works in 3 books //IX International Research and Practical Conference (February 5-6, 2014). Barnaul, RIO AGAU. – 2014. – С. 305-306.
6. Kholmurotov M. Z. The factors that affect productivity of pistachio (*Pistacia vera* L.) for the following year //International Journal of Applied and Pure Science and Agriculture (IJAPSA). – 2017. – Т. 3. – №. 4. – С. 22-24.
7. Mandalari G. et al. Pistachio nuts (*Pistacia vera* L.): Production, nutrients, bioactives and novel health effects //Plants. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 18.

8. Zaripbayevich K. M. STABILITY AND CROP PRODUCTIVITY OF PISTACHIO TO EXTERNAL FACTORS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 74-77.
9. Хамзаев А. Х. и др. Новые сортовые фисташки Узбекистана //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 263-271.
10. Хамзаев А. Х., Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З. Влияние состава почвенного субстрата на приживаемость и рост сеянцев фисташки в контейнерах //Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – №. 4. – С. 49-52.
11. Холмуротов М. З. Урожайность местных форм фисташки настоящей при их вегетативном размножении в Узбекистане //Редакционный совет. – 2016. – Т. 4. – С. 201642.
12. Эшанкулов Б. И., Холова Ш. А., Худайназарова Н. Х. Ўрта ер денгизи мамлакатларида ўстириладиган хандон писта навлари //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 607-612.
13. Эшанкулов Б. И., Худайназарова Н. Х., Лаптева Р. А. Иранские сорта фисташки настоящей //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 297-299.